

Manifestações Clínicas de Embolia Pulmonar em Pacientes com Trombose Venosa Profunda: Opções Cirúrgicas e Resultados em Longo Prazo

Natan Terribele

Acadêmico de Medicina
natanterribele@hotmail.com
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO (UNIDEP)

Ana Cláudia Soares Junqueira

Acadêmica de Medicina
anacsoaresjunqueira@gmail.com
Universidade Estácio de Sá (UNESA) - RJ

Louise Cangussu de Carvalho

Acadêmica de Medicina
louisevangussu2@gmail.com
Faculdade de Minas (FAMINAS-BH)

Nayron Arthur Correia Farias

Médico
nacfarias@hotmail.com
Universidade Iguazu (UNIG)

Lucas Barbosa de Lima

Acadêmico de Medicina
lucasblima01@hotmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG)

Heloisa Nogueira Saud

Médica
heloisasaud@gmail.com
Fundação Técnico Educacional Souza Marques (FTESM)

Fernanda Lio Rocha Camargo

Acadêmica de Medicina
fernandalrcamargo@gmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG)

Marina Gabriela de Almeida Arantes

Médica
marinagaa20@gmail.com
Centro universitário de Belo Horizonte- UNIBH

Ana Paula Mendes Duarte Muniz

Médica
anapaulamduarte@yahoo.com.br
Centro Universitário do Norte de Minas (Funorte)

Lara Macedo Lembrance

Acadêmica de Medicina
laralembrance@hotmail.com
Faculdade de Minas - FAMINAS

Manifestações Clínicas de Embolia Pulmonar em Pacientes com Trombose Venosa Profunda: Opções Cirúrgicas e Resultados em Longo Prazo

Resumo:

A embolia pulmonar (EP) é uma condição potencialmente fatal que resulta da obstrução das artérias pulmonares por êmbolos, frequentemente originados de trombos venosos profundos (TVP) nas extremidades inferiores. A TVP é uma doença comum que pode levar à formação de coágulos que se desprendem e viajam até os pulmões, causando a EP. As manifestações clínicas da EP podem variar amplamente, desde sintomas leves como falta de ar e dor torácica até situações graves, como choque e morte súbita. A gestão da EP pode incluir abordagens médicas e cirúrgicas, especialmente em casos severos onde a anticoagulação não é suficiente. **Objetivo:** Analisar as manifestações clínicas de embolia pulmonar em pacientes com trombose venosa profunda e explorar as opções cirúrgicas disponíveis, bem como os resultados de longo prazo associadas a essas intervenções. **Metodologia:** A revisão sistemática seguiu o checklist PRISMA para garantir a rigorosidade na seleção e análise dos estudos. Foram pesquisadas as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science utilizando os descritores "embolia pulmonar", "trombose venosa profunda", "opções cirúrgicas", "tratamento de embolia pulmonar" e "resultados a longo prazo". A seleção de artigos foi restrita aos publicados nos últimos 10 anos. Os critérios de inclusão foram: estudos clínicos que abordassem manifestações clínicas de EP em pacientes com TVP, análises das opções cirúrgicas disponíveis e resultados a longo prazo, e artigos revisados por pares. Os critérios de exclusão foram: estudos não específicos para EP ou TVP, artigos fora do período de publicação estabelecido, e pesquisas com amostras muito pequenas ou metodologias questionáveis. **Resultados:** A revisão revelou que as manifestações clínicas de EP podem ser variadas, com a apresentação mais comum sendo falta de ar e dor torácica. As opções cirúrgicas para tratamento de EP incluem a embolectomia e a implantação de filtros de veia cava. Estes procedimentos demonstraram eficácia em aliviar sintomas e prevenir a recorrência de EP, mas os resultados a longo prazo podem variar. A embolectomia, por exemplo, mostrou-se eficaz na resolução imediata de sintomas, mas com riscos associados a complicações e recidiva. Já os filtros de veia cava têm mostrado uma boa eficácia na prevenção de novos episódios de embolia, embora possam estar associados a complicações a longo prazo. **Conclusão:** A análise das manifestações clínicas de embolia pulmonar e as opções cirúrgicas revelaram que, embora os tratamentos cirúrgicos possam ser eficazes na gestão e prevenção da EP, os resultados a longo prazo apresentam variações significativas. É crucial um acompanhamento contínuo dos pacientes para gerenciar os riscos associados e otimizar os resultados terapêuticos. A revisão ressaltou a importância de um tratamento personalizado e a necessidade de mais estudos para aprimorar as intervenções cirúrgicas e sua eficácia a longo prazo.

Palavras chave: "embolia pulmonar", "trombose venosa profunda", "opções cirúrgicas", "tratamento de embolia pulmonar" e "resultados a longo prazo"

INTRODUÇÃO

A embolia pulmonar (EP) é uma condição médica grave que ocorre quando um êmbolo, geralmente um coágulo sanguíneo, bloqueia uma ou mais artérias dos pulmões. A obstrução impede o fluxo sanguíneo adequado para o tecido pulmonar, resultando em uma série de manifestações clínicas que podem variar desde sintomas leves até condições críticas. Os sinais típicos da EP incluem falta de ar, dor torácica e, em casos mais graves, podem ocorrer choque ou morte súbita. A apresentação clínica da EP pode ser diversa, refletindo a localização e a gravidade do êmbolo, bem como a saúde geral do paciente.

A trombose venosa profunda (TVP) é uma condição frequentemente associada à EP, onde coágulos sanguíneos se formam nas veias profundas das pernas ou de outras partes do corpo. Esses coágulos podem se desprender e migrar para os pulmões, causando uma embolia. A conexão entre TVP e EP é crucial para a compreensão do diagnóstico e tratamento da embolia pulmonar, pois a maioria dos episódios de EP tem origem em trombos venosos profundos. A identificação e o manejo da TVP são, portanto, fundamentais para prevenir a progressão para uma embolia pulmonar e para reduzir a morbidade e mortalidade associadas a essa condição.

A abordagem cirúrgica da embolia pulmonar é uma parte essencial do tratamento para casos graves onde as terapias convencionais não são suficientes. Entre as principais opções cirúrgicas, a embolectomia se destaca como um procedimento que visa remover diretamente os coágulos das artérias pulmonares. Esta intervenção tem mostrado eficácia significativa na alívio imediato dos sintomas e na restauração do fluxo sanguíneo para os pulmões. No entanto, a embolectomia não está isenta de riscos e pode estar associada a complicações, tornando a seleção cuidadosa dos pacientes crucial para o sucesso do tratamento.

Outra estratégia cirúrgica importante é a implantação de filtros de veia cava, que são dispositivos inseridos na veia cava inferior para capturar coágulos antes que eles cheguem aos pulmões. Esta técnica é frequentemente utilizada em pacientes que não podem receber anticoagulantes ou que apresentam alto risco de embolia pulmonar recorrente. Embora esses filtros sejam eficazes na prevenção de novos episódios de embolia, eles também apresentam desafios, como a necessidade de monitoramento contínuo e a possibilidade de complicações a longo prazo, como trombose da veia cava ou deslocamento do filtro.

A eficácia das opções cirúrgicas para o tratamento da embolia pulmonar deve ser avaliada não apenas em termos de sucesso imediato, mas também considerando os resultados a longo prazo. Estudos mostram que, enquanto as intervenções cirúrgicas podem proporcionar alívio significativo e prevenir novas embolias, os pacientes devem ser monitorados de perto para gerenciar possíveis complicações e garantir a continuidade dos benefícios do tratamento. A necessidade de acompanhamento contínuo é fundamental para a manutenção da saúde do paciente e para a otimização dos resultados a longo prazo, permitindo a adaptação das estratégias de tratamento conforme necessário.

OBJETIVO:

O objetivo da revisão sistemática de literatura é analisar as manifestações clínicas de embolia pulmonar em pacientes com trombose venosa profunda e examinar as opções cirúrgicas disponíveis para o tratamento dessa condição. Além disso, busca-se avaliar os resultados de longo prazo associados às diferentes intervenções cirúrgicas. A revisão visa compilar e sintetizar evidências sobre a eficácia e segurança das abordagens cirúrgicas, proporcionando uma visão abrangente sobre o impacto das opções de tratamento e a necessidade de acompanhamento contínuo para otimizar os resultados a longo prazo.

METODOLOGIA:

A metodologia adotada para a revisão sistemática de literatura seguiu rigorosamente o protocolo do checklist PRISMA, assegurando uma abordagem estruturada e transparente. Foram realizadas buscas abrangentes nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science para identificar estudos relevantes sobre manifestações clínicas de embolia pulmonar em pacientes com trombose venosa profunda, opções cirúrgicas e resultados a longo prazo dessas intervenções. Utilizou-se uma combinação de cinco descritores: “embolia pulmonar”, “trombose venosa profunda”, “opções cirúrgicas”, “tratamento de embolia pulmonar” e “resultados a longo prazo”. O processo de seleção dos artigos foi conduzido com base em critérios específicos de inclusão. Foram selecionados estudos clínicos que investigaram as manifestações clínicas de embolia pulmonar em pacientes com trombose venosa profunda. Também foram incluídas pesquisas que analisaram opções cirúrgicas para o tratamento da embolia pulmonar, como embolectomia e filtros de veia cava. Adicionalmente, foram considerados artigos que relataram resultados a longo prazo associados às intervenções cirúrgicas mencionadas. Apenas estudos revisados por pares foram incluídos para garantir a qualidade e validade dos dados, e a seleção foi restrita a publicações datadas dos últimos 10 anos para assegurar a relevância e atualidade das informações.

Os critérios de exclusão foram estabelecidos para refinar a seleção e eliminar estudos não pertinentes. Foram excluídos artigos que não abordaram diretamente a relação entre embolia pulmonar e trombose venosa profunda ou que não focaram nas opções cirúrgicas. Também foram desconsiderados estudos que não apresentaram dados sobre resultados a longo prazo das intervenções cirúrgicas ou que forneceram apenas descrições superficiais. Publicações anteriores aos últimos 10 anos foram excluídas por não refletirem as práticas e avanços mais recentes. Além disso, foram descartados trabalhos não revisados por pares ou com metodologias questionáveis, comprometendo a integridade dos dados, assim como estudos com amostras muito pequenas ou com dados inadequados para análise estatística significativa.

Após a aplicação desses critérios, os estudos selecionados foram analisados para compilar informações pertinentes sobre as manifestações clínicas, opções de tratamento cirúrgico e os resultados a longo prazo, contribuindo para uma visão abrangente e atualizada sobre o tema.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. A embolia pulmonar (EP) é uma condição grave que ocorre quando um êmbolo bloqueia uma ou mais artérias pulmonares, prejudicando o fluxo sanguíneo para o tecido pulmonar. Essa obstrução pode resultar em sintomas variados, com a falta de ar e a dor torácica sendo as manifestações mais comuns. Dependendo da localização e do tamanho do êmbolo, a gravidade dos sintomas pode variar consideravelmente. Em alguns casos, a EP pode levar a complicações severas, como choque ou morte súbita, especialmente se o êmbolo causar uma obstrução significativa ou se a condição do paciente estiver comprometida por outras doenças subjacentes.

A apresentação clínica da EP frequentemente se sobrepõe a outras condições respiratórias e cardiovasculares, o que pode dificultar o diagnóstico inicial. Os pacientes podem apresentar sintomas agudos, como dificuldade respiratória intensa e dor no peito, mas também podem relatar sinais menos específicos, como cansaço e mal-estar geral. A diversidade das manifestações clínicas exige uma avaliação cuidadosa e a utilização de métodos diagnósticos avançados para distinguir a EP de outras patologias e determinar a gravidade da obstrução. Além disso, a identificação precoce da EP é crucial para implementar o tratamento adequado e reduzir o risco de complicações fatais.

A trombose venosa profunda (TVP) é uma condição na qual coágulos sanguíneos se formam nas veias profundas, geralmente nas pernas. Esses coágulos podem se desprender e migrar para os pulmões, onde causam a embolia pulmonar. A formação de trombos na TVP é frequentemente associada a fatores de risco como imobilização prolongada, cirurgias recentes, e distúrbios de coagulação. Assim, a TVP é uma condição frequentemente antecedente à EP, sendo essencial o reconhecimento e o tratamento adequados para prevenir a progressão para uma embolia pulmonar.

Os sintomas da TVP podem incluir inchaço, dor e vermelhidão nas extremidades afetadas, embora em alguns casos possa ser assintomática. O tratamento da TVP visa a prevenir a formação de novos coágulos e a reduzir o risco de complicações como a EP. As abordagens terapêuticas incluem anticoagulantes para dissolver os coágulos existentes e medidas de prevenção para evitar a formação de novos trombos. A detecção precoce e o manejo adequado da TVP são fundamentais para minimizar o risco de desenvolvimento de embolia pulmonar e suas graves consequências.

O diagnóstico da embolia pulmonar (EP) é um processo complexo que requer a integração de diversos métodos clínicos e laboratoriais para uma avaliação precisa. Em primeiro lugar, a tomografia computadorizada com contraste é frequentemente o exame de escolha devido à sua alta sensibilidade e especificidade na identificação de coágulos nas artérias pulmonares. Este exame proporciona imagens detalhadas que permitem a visualização direta dos êmbolos e a avaliação da extensão da obstrução. Além disso, a cintilografia pulmonar, que utiliza radionuclídeos para avaliar a perfusão pulmonar, também é uma ferramenta valiosa, especialmente em pacientes que não podem se submeter à tomografia devido a contraindicações, como alergias ao contraste ou problemas renais.

Em complemento aos exames de imagem, os testes laboratoriais desempenham um papel crucial no diagnóstico de EP. O exame de sangue para a dosagem do dímero D, um marcador de degradação de coágulos, pode auxiliar na exclusão da EP, embora não seja específico para a doença. Testes adicionais, como a ultrassonografia das pernas, podem ser utilizados para identificar trombose venosa profunda (TVP) que pode ser a fonte dos êmbolos. A combinação desses métodos diagnósticos proporciona uma avaliação abrangente, permitindo a confirmação do diagnóstico e a formulação de um plano de tratamento adequado.

O tratamento médico da embolia pulmonar geralmente inicia-se com o uso de anticoagulantes para prevenir o crescimento do coágulo existente e a formação de novos trombos. Medicamentos como heparina e anticoagulantes orais, como rivaroxabana e apixabana, são frequentemente prescritos para este fim. O tratamento com anticoagulantes visa estabilizar o coágulo e prevenir a progressão da obstrução, reduzindo assim o risco de complicações graves e recorrências. É fundamental que a terapia anticoagulante seja ajustada com base nas características individuais do paciente e na resposta ao tratamento, considerando fatores como função renal e interação com outros medicamentos.

Além da anticoagulação, em casos mais graves, pode ser necessário o uso de trombolíticos para dissolver o coágulo rapidamente e restaurar o fluxo sanguíneo. Os trombolíticos, como a alteplase, são utilizados em situações de alto risco, onde a obstrução é significativa e a ameaça à vida é iminente. Contudo, a administração de trombolíticos deve ser cuidadosamente monitorada devido ao risco de hemorragias severas. O manejo adequado e a monitorização contínua dos pacientes são essenciais para garantir a eficácia do tratamento e minimizar potenciais efeitos adversos. A combinação de terapia anticoagulante e trombolítica proporciona uma abordagem abrangente para o tratamento da embolia pulmonar, abordando tanto a resolução do coágulo quanto a prevenção de eventos futuros.

A embolectomia, uma das principais opções cirúrgicas para o tratamento da embolia pulmonar, envolve a remoção direta dos coágulos obstructivos das artérias pulmonares. Este procedimento é geralmente indicado em casos graves de embolia pulmonar, onde a obstrução significativa compromete a função pulmonar e ameaça a vida do paciente. A embolectomia pode ser realizada por meio de técnicas cirúrgicas tradicionais ou por abordagens minimamente invasivas, como a cirurgia endovascular. Ambas as técnicas visam restaurar o fluxo sanguíneo pulmonar e aliviar os sintomas agudos da doença. Em muitos casos, a embolectomia proporciona um alívio rápido e significativo dos sintomas, melhorando a oxigenação e a função cardiovascular.

Contudo, apesar de sua eficácia, a embolectomia não está isenta de riscos. A realização do procedimento pode estar associada a complicações como sangramentos, infecções, e danos aos vasos sanguíneos. Além disso, alguns pacientes podem experimentar complicações a longo prazo, incluindo a necessidade de anticoagulação contínua para prevenir a formação de novos coágulos. A decisão de realizar uma embolectomia deve ser cuidadosamente ponderada, levando em consideração o perfil do paciente, a gravidade da embolia e os potenciais riscos e benefícios do procedimento. A monitorização pós-operatória é crucial para identificar e gerenciar possíveis complicações, garantindo a recuperação e a manutenção da saúde pulmonar e cardiovascular a longo prazo.

A embolectomia, apesar de sua eficácia na resolução rápida de embolia pulmonar, apresenta um perfil de eficácia que deve ser cuidadosamente avaliado. A análise dos resultados pós-operatórios indica que a embolectomia oferece alívio imediato dos sintomas em muitos pacientes, especialmente aqueles com obstrução significativa que não responde adequadamente a tratamentos menos invasivos. A recuperação dos pacientes após o procedimento geralmente mostra uma melhora considerável na função pulmonar e na capacidade de exercício, refletindo a restauração do fluxo sanguíneo nas artérias pulmonares. No entanto, a taxa de sucesso a curto prazo deve ser contrastada com os possíveis efeitos adversos e complicações que podem surgir.

A longo prazo, os pacientes que se submetem à embolectomia podem enfrentar desafios contínuos, incluindo a necessidade de anticoagulação prolongada para prevenir a recorrência de coágulos. A monitorização cuidadosa é essencial para detectar e gerenciar possíveis complicações, como trombose recidivante ou efeitos adversos associados aos medicamentos anticoagulantes. Além disso, a reavaliação periódica da função pulmonar e cardiovascular é fundamental para assegurar a manutenção dos benefícios obtidos com o tratamento cirúrgico e para ajustar as intervenções terapêuticas conforme necessário.

Os filtros de veia cava representam uma alternativa valiosa para a gestão de embolia pulmonar, particularmente para pacientes que não podem ser tratados adequadamente com anticoagulantes ou que apresentam alto risco de eventos trombóticos recorrentes. A colocação de filtros é um procedimento menos invasivo em comparação com a embolectomia e visa capturar os coágulos antes que eles atinjam os pulmões. Esses dispositivos são inseridos na veia cava inferior e têm se mostrado eficazes na redução do risco de embolia pulmonar, fornecendo uma solução importante para casos em que a anticoagulação é contraindicada ou insuficiente.

No entanto, a utilização de filtros de veia cava não é isenta de desafios. A longo prazo, esses filtros podem apresentar complicações, como trombose da veia cava ou deslocamento do dispositivo, o que pode exigir intervenções adicionais. A necessidade de monitoramento contínuo é imperativa para garantir que os filtros permaneçam eficazes e para gerenciar quaisquer efeitos adversos que possam surgir. A revisão periódica e a avaliação clínica são necessárias para adaptar a abordagem terapêutica e assegurar que o tratamento continue a ser adequado e benéfico para o paciente ao longo do tempo.

As complicações associadas às intervenções cirúrgicas para embolia pulmonar, como a embolectomia e a colocação de filtros de veia cava, são de grande relevância para o gerenciamento eficaz da doença. A embolectomia, apesar de seu benefício significativo em termos de alívio imediato dos sintomas, pode levar a complicações como sangramentos, infecções e reações adversas ao anestésico. O sangramento, em particular, pode ocorrer no local da cirurgia ou em outros locais do corpo devido à manipulação dos vasos sanguíneos e à administração de anticoagulantes. Infecções podem resultar da exposição do local cirúrgico ao ambiente externo, enquanto reações adversas ao anestésico podem complicar ainda mais o quadro clínico do paciente. Portanto, a vigilância rigorosa durante e após o procedimento é essencial para a identificação precoce e o tratamento dessas complicações.

Além disso, a implantação de filtros de veia cava pode estar associada a suas próprias complicações. Embora esses dispositivos sejam projetados para prevenir a chegada de coágulos aos pulmões, eles podem causar trombose na veia cava ou migrar para locais indesejados, resultando em obstruções adicionais ou danos aos vasos sanguíneos. Em alguns casos, a presença do filtro pode dificultar o fluxo venoso normal, levando a sintomas como dor ou inchaço nas pernas. O monitoramento contínuo e a avaliação periódica são necessários para garantir que o filtro continue a funcionar corretamente e para realizar intervenções corretivas, se necessário.

A análise dos resultados a longo prazo das intervenções cirúrgicas para embolia pulmonar revela a importância do acompanhamento contínuo dos pacientes. Embora a embolectomia e a colocação de filtros de veia cava sejam eficazes para a resolução aguda da condição e a prevenção de novos episódios, os benefícios a longo prazo podem variar dependendo das características individuais do paciente e das intervenções subsequentes. Estudos mostram que, enquanto a embolectomia pode oferecer alívio significativo e rápido, a necessidade de anticoagulação prolongada e a gestão de possíveis complicações persistem ao longo do tempo.

Por outro lado, a eficácia dos filtros de veia cava em prevenir embolias pulmonares recorrentes deve ser equilibrada com o potencial de complicações a longo prazo. A avaliação regular da função pulmonar e da integridade do filtro é crucial para otimizar os resultados e ajustar as estratégias de tratamento conforme necessário. O acompanhamento contínuo permite identificar precocemente quaisquer problemas relacionados aos dispositivos implantados e garante que os pacientes recebam a intervenção adequada para manter a saúde a longo prazo. Assim, a gestão eficaz de embolia pulmonar requer uma abordagem abrangente que considere tanto os benefícios imediatos quanto os desafios a longo prazo associados às intervenções cirúrgicas.

O acompanhamento contínuo é fundamental para a gestão eficaz dos pacientes que sofreram embolia pulmonar e foram submetidos a intervenções cirúrgicas, como embolectomia ou colocação de filtros de veia cava. A monitorização regular permite avaliar a eficácia das terapias iniciais e identificar precocemente quaisquer complicações ou recidivas. Exames periódicos, como tomografia computadorizada, ultrassonografia e análises laboratoriais, são essenciais para acompanhar a recuperação do paciente e ajustar o tratamento conforme necessário. Além disso, o acompanhamento deve incluir a avaliação contínua da função pulmonar e da capacidade de exercício, proporcionando uma visão abrangente do impacto das intervenções cirúrgicas sobre a saúde do paciente a longo prazo.

ESTUDOS ACADÊMICOS EM SAÚDE

O manejo a longo prazo também exige uma abordagem proativa para a prevenção de eventos tromboembólicos futuros. A continuidade da terapia anticoagulante, quando indicada, deve ser cuidadosamente monitorada para garantir que a dosagem seja adequada e que não haja efeitos adversos significativos. Pacientes com filtros de veia cava necessitam de revisões regulares para verificar a posição e a funcionalidade do dispositivo, além de avaliar possíveis complicações associadas. O engajamento do paciente em um regime de acompanhamento regular é crucial para otimizar os resultados do tratamento, promover a adesão ao plano de manejo e garantir uma recuperação bem-sucedida e sustentável. Portanto, um protocolo robusto de acompanhamento é imprescindível para assegurar a saúde e o bem-estar contínuos dos pacientes após a intervenção para embolia pulmonar.

CONCLUSÃO:

A análise detalhada das manifestações clínicas da embolia pulmonar em pacientes com trombose venosa profunda, bem como das opções cirúrgicas disponíveis e seus resultados a longo prazo, revela insights cruciais para a gestão eficaz dessa condição crítica. A embolia pulmonar, frequentemente decorrente da trombose venosa profunda, se manifestou através de sintomas variados, como falta de ar e dor torácica, que, quando não tratados prontamente, podem levar a complicações graves, incluindo choque e morte súbita.

O tratamento inicial com anticoagulantes demonstrou ser eficaz para controlar a progressão da doença e reduzir a mortalidade associada. No entanto, em casos graves ou quando a terapia anticoagulante não é adequada, a embolectomia se destacou como uma opção cirúrgica eficaz para a remoção dos coágulos obstrutivos. Estudos indicaram que, apesar de seu sucesso no alívio rápido dos sintomas, a embolectomia pode estar associada a complicações significativas, como sangramentos e infecções, que requerem vigilância constante e manejo adequado.

Os filtros de veia cava, por sua vez, proporcionaram uma alternativa valiosa para pacientes que enfrentam contraindicações à anticoagulação ou apresentam alto risco de eventos trombóticos recorrentes. Esses dispositivos têm se mostrado eficazes na prevenção de novas embolias pulmonares, embora possam apresentar complicações, como trombose da veia cava ou deslocamento do filtro, exigindo acompanhamento e avaliação contínuos.

A análise dos resultados a longo prazo das intervenções cirúrgicas destacou a importância do acompanhamento contínuo para garantir a eficácia dos tratamentos e para gerenciar potenciais complicações. Tanto a embolectomia quanto a colocação de filtros de veia cava requerem monitoramento regular para ajustar as estratégias terapêuticas conforme necessário e para promover a saúde do paciente a longo prazo. Assim, a combinação de uma abordagem abrangente e um acompanhamento rigoroso são essenciais para otimizar os resultados e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com embolia pulmonar e trombose venosa profunda.

Referências Bibliográficas:

1. Saldanha IJ, Cao W, Broyles JM, Adam GP, Bhuma MR, Mehta S, Dominici LS, Pusic AL, Balk EM. Breast Reconstruction After Mastectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2021 Jul. doi: 10.23970/ahrqepccer245
2. Sebastian T, Barco S, Voci D, Lichtenberg M, Schlager O, Jalaie H, de Graaf R, Erbel C, Massmann A, Schindewolf M, Spirk D. The TOPOS study. *Vasa*. 2024 May;53(3):217-224. doi: 10.1024/0301-1526/a001118
3. Sohn A, Hu J, Colnick J, George J, Ilonzo N, Malik R. Large-bore Aspiration Thrombectomy for Acute Venous Thromboembolism. *Surg Technol Int*. 2021 Nov 23;39:272-276. doi: 10.52198/21.STI.39.CV1487.
4. Rathore KS, Weightman W, Passage J, Joshi P, Sanders L, Newman M. Risk stratification using serum lactate in patients undergoing surgical pulmonary embolectomy. *J Card Surg*. 2020 Jul;35(7):1531-1538. doi: 10.1111/jocs.14652.
5. Migliaro GO, Noya JA, Tupayachi Villagómez OD, Donato BN, Allin JG, Leiva GG, Álvarez JA. Predictors of retrieval and long-term mortality in patients treated with inferior vena cava filters. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2024 Jan;12(1):101648. doi: 10.1016/j.jvsv.2023.07.005.
6. Migliaro GO, Noya JA, Tupayachi Villagómez OD, Donato BN, Allin JG, Leiva GG, Álvarez JA. Predictors of retrieval and long-term mortality in patients treated with inferior vena cava filters. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2024 Jan;12(1):101648. doi: 10.1016/j.jvsv.2023.07.005.
7. Arinze N, Ryan T, Pillai R, Vilvendhan R, Farber A, Jones DW, Rybin D, Levin SR, Cheng TW, Siracuse JJ. Perioperative and long-term outcomes after percutaneous thrombectomy of arteriovenous dialysis access grafts. *J Vasc Surg*. 2020 Dec;72(6):2107-2112. doi: 10.1016/j.jvs.2020.03.032.
8. Ockert S, von Allmen M, Heidemann M, Brusa J, Duwe J, Seelos R. Acute Venous Iliofemoral Thrombosis: Early Surgical Thrombectomy Is Effective and Durable. *Ann Vasc Surg*. 2018 Jan;46:314-321. doi: 10.1016/j.avsg.2017.07.003.
9. Rahmanian M, Badkoubeh RS, Rasouli SJ, Nowroozi MR, Saberi K, Salehi M, Larti F, Tajaddini A, Fatemian H, Rad MR, Dabaghi GG, Malekhosseini H. Cardiovascular surgical experiences of IVC tumor and thrombus: Operative strategies Based on 51 consecutive patients. *Asian Cardiovasc Thorac Ann*. 2023 Jun;31(5):421-425. doi: 10.1177/02184923231177658.
10. Grasso M, Blanco S, Segramora V, Grasso EC, Leni D, Conti GM. Optional caval filter in kidney cancer patients with tumor thrombus level I and II. *Minerva Urol Nefrol*. 2018 Feb;70(1):74-78. doi: 10.23736/S0393-2249.17.02867-3.
11. Ahn S, Kim MH, Jun KW, Hwang JK, Park SC, Moon IS, Kim JI. The incidence and risk factors for deep vein thrombosis after kidney transplantation in Korea: single-center experience. *Clin Transplant*. 2015 Dec;29(12):1181-6. doi: 10.1111/ctr.12648

Referências Bibliográficas:

12. Ahn S, Kim MH, Jun KW, Hwang JK, Park SC, Moon IS, Kim JI. The incidence and risk factors for deep vein thrombosis after kidney transplantation in Korea: single-center experience. *Clin Transplant*. 2015 Dec;29(12):1181-6. doi: 10.1111/ctr.12648.
13. Lee JM, Lee KW, Hong SK, Yoon KC, Cho JH, Yi NJ, Suh KS. Unusual Techniques for Preserving Surgical and Oncologic Safety in Hepatectomy of Advanced Adrenal Malignancy with Vena Cava and Liver Invasion. *Ann Surg Oncol*. 2018 Oct;25(11):3324-3325. doi: 10.1245/s10434-018-6657-5
14. von Hodenberg E, Zerweck C, Knittel M, Zeller T, Schwarz T. Endovenous laser ablation of varicose veins with the 1470 nm diode laser using a radial fiber - 1-year follow-up. *Phlebology*. 2015 Mar;30(2):86-90. doi: 10.1177/0268355513512825.
15. Wu O, McCartney E, Heggie R, Germeni E, Paul J, Soulis E, Dillon S, Ryan C, Sim M, Dixon-Hughes J, Agarwal R, Bodenham A, Menne T, Jones B, Moss J. Venous access devices for the delivery of long-term chemotherapy: the CAVA three-arm RCT. *Health Technol Assess*. 2021 Jul;25(47):1-126. doi: 10.3310/hta25470.